

PAGKATUTO SA FILIPINO GAMIT ANG MODYULAR NA PAG – AARAL AT ONLINE NA PAGSUSULIT SA BAITANG 10 NG MINDANAO STATE UNIVERSITY – SULU LABORATORY HIGH SCHOOL

Asia I. Ahial

*Department of Languages, College of Arts and Sciences,
Mindanao State University-Sulu, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046677>

ABSTRACT

Ang pagkatuto sa Filipino gamit ang modyular na pag – aaral at online na pagsusulit ay isang pag-aaral na ginawa sa MSU – Sulu Laboratory High School sa taong 2023-2024. Ito ay tumutukoy din sa demograpikong propayl ng mga mag-aaral bilang respondante ayon sa kanilang kasarian, edad, buwanang kita ng mga magulang, at natapos ng mga magulang. Sinuri din nito ang pagkatuto sa Filipino ng mga mag –aaral sa MSU – Sulu Laboratory High ayon sa modyular, online na pagsusulit, at online learning. Sinuri din ng pananaliksik na ito kung may pagkakaiba ayon sa pagkatuto sa Filipino ng mga mag –aaral sa baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School, at kung may mahalaga bang pag – uugnayan sa pagkatuto sa Filipino gamit ang modyular, online na pagsusulit, at online learning. Ang pananaliksik ay isang quantitative research at ginanap sa MSU – Sulu Laboratory High School na matatagpuan sa Capitolyo ng Sulu. Ang respondante ng pananaliksik ay ang isang daang estudyante ng paaralan na kinabibilangan ng baitang 10. Purposive sampling ang istrategyang ginamit sa pagpili ng mga respondante. Ang talatanungan ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga respondante kabilang na ang kanilang kasarian, edad, natapos nang mga magulang, at buwanan kita ng mga magulang. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa paggamit ng modyular, online na pagsusulit, at online learning sa pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral. Frequency at percentage ang ginamit na paglalapat ng datos para sa unang katanungan. Mean at standard deviation naman para sa ikalawang katanungan. t – test para sa kasarian at ANOVA para sa ibang demograpikong propayl ang ginamit para sa ikatlong katanungan. Peason Product – Moment Correlation naman ang ginamit para sa ika – apat na tanong. Natuklasan na mas marami ang babae sa bilang ng mga respondante, nasa pagitan ng 19 taong gulang pababa ang edad, karamihan ng mga magulang ay kumikita lamang ng P10,000 pababa kada buwan, at karamihan sa mga magulang ay nakatapos ng pag – aaral. Ang mga

respondante ay sumasang – ayon sa pagkatuto gamit ang modyular, online na pagsusulit, at online learning. Walang mahalagang pagkakaiba ayon sa kasarian, edad, natapos ng mga magulang at buwanang kita ng mga magulang. May katamtamang pag – uugnayan sa pagkatuto sa Filipino gamit ang modyular, online na pagsusulit, at online learning.

Keywords: *Filipino, Modyular, Online na Pagsusulit, Group chat, Google class.*

INTRODUCTION

Ang pagtuturo ay may maraming bahagi at napakakomplikado. Maraming mga ideya, ideya, at mga paraan ang bumubuo sa mahusay na pagtuturo. Gayunpaman, ang mga makabagong diskarte sa pagtuturo ay lumitaw muli bilang resulta ng pandemya na naranasan ng bansa. Ang paggamit ng iba't ibang mga estilo at pamamaraan sa pagtuturo ay lubhang mahalaga para sa epektibong pagkatuto dahil magbibigay-daan ito sa mga mag-aaral na mas malawak at mas bukas ang kanilang isipan. Nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 noong 2020. Nakaapekto ito sa edukasyon. Ang edukasyon ay isang uri ng ekonomya na apektuhan kung saan ang tradisyonal na diskarte sa pagtuturo ay hindi ginagamit. Pandemyang ito ay nakakaapekto sa mahigit isang bilyong mag-aaral sa 186 na bansa. Gayunpaman, ayaw ng lahat na matigil ang mga mag-aaral at ang mga guro at iba pang empleyado sa panahong ito dahil sa pag-iingat na madagdagan pa ang mga bayrus para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng pandemya, ayon kay Dhawan (2020), ang mga modyul at online na pagsusulit ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral. Ito ay dahil ang pag-aaral sa labas ng silid-aralan at online ay pinakamahusay.

Sabi sa reports, Sa buwan ng enero 2020, mahigit isang daang mga bansa, kasama ang Malaysia, Mongolia, Myanmar, at Thailand, ay naaapektuhan ng “COVID 19” pandemya. Bilang resulta, ang edukasyon sa pilipinas ay nahihirapan makaahon upang makagamit ng teknolohiya sa pagpapatupad ng mga kinakailangan sa edukasyon. Sa mga na aapektuhan, ang paggamit ng online learning ay nagiging mapaminsala dahil karamihan ditto ay hindi sanay. Ang COVID 19 pandemya nagdudulot ng malaking pinsala sa edikasyon.

Ang online na pag-aaral o modyul na pag-aaral ay isang platform kung saan ang mga mag-aaral ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang mga guro at kamag-aral nang personal sa paaralan.

Ang mga mag-aaral ay karaniwang nakakuha ng edukasyon nang personal. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga guro at mag-aaral ay mahalaga para sa tagumpay ng edukasyon. Dahil tinuturuan ng guro ang mga mag-aaral nang personal, limitado rin ang paggamit ng mga electronic device at internet dito.

Sa kabaligtaran, sinabi ni Cortez (2015) na ang mga pagsusulit na isinagawa online ay maaaring gamitin bilang batayan upang matukoy kung ang mga pagsusulit ay nakabatay sa katotohanan o sa kapaligiran. Si Ambayon (2020) ay nagsabi na ang mga

mag-aaral ay natututo sa kanilang sariling paraan, ayon sa modyul ng pagtuturo at pagkatuto. Ito ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng higit pang mga pagkakataon na tumugon sa mga gawain. Ang sapat na pagsasanay ay kailangan para sa mga guro upang magamit ang diskarte sa pagtuturo na ito at ipatupad ito sa klase.

Research Questions

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa:
 - 1.1 Edad
 - 1.2 Kasarian
 - 1.3 Buwanang kita ng mga magulang
 - 1.4 Natapos ng mga magulang?
2. Ano ang lawak ng implementasyon ng pagkatuto ng Filipino ng mga mag-aaral ng baitang-10 sa Mindanao State University-Sulu Laboratory High School?
 - 2.1 Modular;
 - 2.2 Online na pagsusulit; at
 - 2.3 Online learning tulad ng group chat,at google class ?
3. Mayroon bang mahalagang pagkakaiba ng lawak ng implementasyon ng gamit ang modyular na pag-aaral at online na pagsusulit ng Baitang -10 sa Mindanao State University Laboratory High School ayon sa kung ang mga Datos ay naayon ukol sa demograpikong propayl,batay sa edad,kasarian,kurso,buwanang kita ng mga magulang,at natapos ng mga magualng?
4. Mayroon bang mahalagang kauugnayan sa pagitan ng mga antas sa Pagkatuto ng Filipino gamit ang modyular at online na pagsusulit sa Baitang -10 ng Mindanao State university-Sulu Laboratory High School?

METHODOLOGY

Research Design

Ang mananaliksik ay gumamit ng paglalarawang pamamaraan o diskriptibong pananaliksik dahil ito ay Isang mabisang paraan sa pag-aaral na ito upang mas makalap ng datos, sinusuri at ipinaliliwanag nito ang estado ng pananaliksik. Ayon kay Gala (2017), ang paglalarawang diskriptibo ay tumutukoy sa pagpapahayag ng impresyon o kakintalang likha ng pandama. Itinatala ng manunulat ang mga detalye batay sa kanyang mga karanasan at naglalayong magbigay ng kabuuang larawan ng isang bagay o pangyayari, o kaya ay magbigay ng isang konseptong biswal ng mga bagay, pook, tao, o pangyayari.

Research Locale

Ang mananaliksik ay nagpokus sa pagkalap ng datos mula sa isang daang (100) opisyal na mag-aaral ng Mindanao State University-Sulu Laboratory High School sa Baitang-10 ayon sa iba't-ibang pangkat tulad ng Venus, Saturn, Mercury, at Mars, ang pagkalap ng mga Datos ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pamamahagi ng talatanungan sa mga respondante.

Respondents of the Study

Distribusyon Ng Talatanungan Sa Mga Respondante

Mindanao State University-Sulu Laboratory High School	Mag-aaral na Respondante
Mag-aaral sa Baitang-10 nasa bawat pangkat tulad ng Venus, Saturn, Mercury, at Mars.	100
Kabuuan	100

Sampling Procedure

Ang mga mag-aaral ay pinili sa pamamagitan ng purposive sampling at ang pagkategorya ng mga respondante ay gagamitan ng estratehiyang sampling.

Data Gathering Procedure

Ang talatanungan o survey ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay pagkalap ng personal na datos ayon sa edad, kasarian, kurso, natapos ng mga magulang at buwanang kita ng mga magulang, at ang ikalawang bahagi ay nakapokus sa pananaw at opinyon ng mga respondante ukol sa mga tatlong kategorya o Modelo ng Pagkatuto sa Filipino tulad ng modyular na pag-aaral, online na pagsusulit at GC /google class na pag-aaral.

Research Instrument

Ang pangunahing instrumentong gimitin sa pananaliksik ay ang talatanungan. Ito ay nilikha ng mananaliksik mula sa iba't-ibang survey na ginamit sa parehong pag-aaral tulad ng teacher-student Relationship Questionnaire (TSRQ) Rating Scale: survey na ayon kay Edna Anonuevo (2018)

Ang nagsagawa ng pag-aaral, pamamahagi ng talatanungan sa mga mag-aaral ginawa ng may pahintulot sa kanselor ng Mindanao State University-Sulu Laboratory High School.

Statistical Treatment of Data

- Ang mga nakalap na datos ay tinala, inihanay, isa-isang sinuri at pinatunayan.
1. Upang sagutin ang unang tanong sa suliranin na nagsasaad: "Ano ang Demograpikong propayl g mga respondante ayon sa edad, kasarian, kurso, natapos ng mga magulang, buwanang kita ng mga magulang? Gagamitin ang frequency count at percentage.
 2. Sagutin ang ikalawang tanong sa suliranin na nagsasaad: Ano ang lawak implementasyon ng Pagkatuto ng Filipino gamit ang modyular na pag-aaral at modyular at online na pagsusulit sa Baitang-10 ng Mindanao State University-Sulu Laboratory High School, Sa kung ang mga datos ay naayon ukol sa demograpikong propayl ayon sa edad, kasarian, natapos ng mga magulang gagamitin at buwanang kita ng mga magulang at buwanang kita ng mga magulang?,"t-test for independent variable sample at one-way ANOVA ang gagamitin.
 3. Upang sagutin ang ikatlong tanong: Mapagtanto ang pagkakaiba at lawak ng implementasyon ng pagkatuto ng Filipino gamit ang modyular na pag-aaral at online na pagsusulit sa baiting 10 ng Mindanao State University-Sulu Laboratory High School ukol sa demograpikong propayl, edad, kasarian, buwanang kita ng mga magulang. Pearson product Moment Correlation Coefficient (Pearson r) test for independent variable samples at one-way ANOVA din ang gagamitin.
 4. Upang sagutin ang ikaapat na tanong: "Mayroon bang mahalagang kaugnayan sa pagitan ng mga antas ng Pagkatuto sa Filipino gamit ang modyular na pag-aaral at online na pagsusulit sa Baitang-10 ng Mindanao State University-Sulu Laboratory High School? ay Pearson product Moment Correlation Coefficient (Pearson r) test for independent variable samples at one-way ANOVA din ang gagamitin.

Punto	Sukatan	Paglalarawan
5	4.50-5.00	Mantinding Pagsang-ayon
4	3.50-4.49	Sumasang-ayon
3	2.50-3.49	Walang pasya
2	1.50-2.45	Tumututol
1	1.00-1.49	Matinding pagtutol

RESULTS AND DISCUSSION

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa; 1.1 kasarian; 1.2 edad, 1.3 buwanang kita ng mga magulang, at 1.4 natapos ng mga magulang?

Ang talaan 1.1 ay tungkol sa demograpikong propayl ayon sa kasarian. Makikita sa talaan na 57% ng mga respondante ay mga babae at 43% ay mga lalaki. Ang resulta ay nagpapahiwatig na mas lamang ang dami ng mga estudyanteng babae kesa mga lalaki sa ika – sampung baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School.

Talaan 1.1 Demograpikong Propayl ayon sa Kasarian

Kasarian	Frequency	Porsyento
Babae	57	57%
Lalaki	43	43%
KABUUAN	100	100%

Ang talaan 1.2 ay tungkol sa demograpikong propayl ayon sa edad makikita sa talaan na 97% ng mga respondante ay 19 taog gulang pababa ang edad at 3% lamang ang 20 taong gulang.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ay nasa tamang edad lamang sa kanilang kasalukuyang baitang.

Talaan 1.2 Demograpikong Propayl ayon sa Edad

Edad	Frequency	Porsyento
19 taong gulang pababa	97	97%
20 taong gulang	3	3%
21 taong gulang pataas	0	0%
KABUUAN	100	100%

Ang talaan 1.3 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa buwanang kita ng mga magulang.

Makikita sa talaan na 49% ng mga magulang ay kumikita g P10,000 pababa kada buwan at 15% lamang ang kumikita ng P25,001 pataas.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na halos kalahati ng mga magulang ay mababa ang kinikita kaysa minimum para masabing sila ay maalwan sa buhay.

Talaan 1.3 Demograpikong Propayl ayon sa Buwanang Kita ng mga Magulang

Buwanang Kita	Frequency	Porsyento
P10,000 pababa	49	49%
P10,001 – 15, 000	15	15%
P15,001 – 25,000	21	21%
P25,001 pataas	15	15%
KABUUAN	100	100%

Ang talaan 1.4 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa natapos ng mga magulang.

Makikita sa talaan na 83% ng mga magulang ay nakatapos ng kolehiyo at 2% lamang ang hindi nakapag – aral.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na edukado ang karamihan sa mga magulang ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School.

Talaan 1.4 Demograpikong ayon sa Natapos ng mga Magulang

Natapos ng Magulang	Frequency	Porsyento
Elementarya	5	5%
Mataas na Paaralan	10	10%
Tapos ng Kolehiyo	83	83%
Walang Pinag - Aralan	2	2%
KABUUAN	100	100%

2. Ano ang kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral ng baitang 10 sa MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa; 2.1 modyular, 2.2 online na pagsusulit, at 2.3 online learning tulad ng group chat at google class?

Ang talaan 2.1 ay tungkol sa kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral ng 10 baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa modyular.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay nagpahiwatig na sila ay **sumasang – ayon** o di kaya ay **walang pasya** sa mga pahayag ukol sa kabuluhang pagkatuto ng Filipino ayon sa modyular. Ilan sa mga pahayag kung saan sila ay **sumasang – ayon** ay; nasisiyahan sa pagsulong ng pamahalaan sa modyular sa dulong sa pagtuturo sa panahon ng pandemya nang sa ganoon ay nakapagpatuloy sa pag – aaral nang may buong ekis (mean = 4.440, SD = .499) at nagagalak sa ginamit ng modyular na pag – aaral sa Filipino bukod sa online class nang sa ganoon ay matugunan ang pagkatuto kahit kulang sa mga gadyet at internet (mean = 4.390, SD = .723). Para sa mga pahayag na **walang pasya**

ay; nasisiyahan sa nilalaman ng modyular na angkop sa kakayahan at madaling nasasagot ang mga katanungan kahit walang mapagtanungan na mga kamag – aral at guro (mean = 3.200, SD = 1.110); at ang online exam ay nagpapadali o nagpapagaan ng mga iba pang gawain (mean = 2.810, SD = 1.034). Ang kabuuan na 3.675 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **sumasang ayon** sa mga pahayag ukol sa kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral ng 10 baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa modyular.

Talaan 2.1 Makabuluhang Pagkatuto ng Filipino ayon sa Modyular

Modyular	Mean	SD	Interpretasyon
1. Nasisiyahan sa pagsulong ng pamahalaan sa modyular sa dulong sa pagtuturo sa panahon ng pandemya nang sa ganoon ay nakapagpatuloy sa pag – aaral nang may buong ekis.	4.440	.499	Sumasang - ayon
2. Nagagalak sa ginamit ng modyular na pag – aaral sa Filipino bukod sa online class nang sa ganoon ay matugunan ang pagkatuto kahit kulang sa mga gadyet at internet.	4.390	.723	Sumasang - ayon
3. Nahihimok na mapaunlad ang mga kakayahan na magawa ang tagubilin ng guro.	3.580	1.007	Sumasang - ayon
4. Nasisiyahan sa nilalaman ng modyular na angkop sa kakayahan at madaling nasasagot ang mga katanungan kahit walang mapagtanungan na mga kamag – aral at guro.	3.200	1.110	Walang Pasya
5. Nagaganahan sa mga kontekstwalisado at pinasimpleng gawain sa modyul lalo na sa panitikan, gramatika, at usaping pangwika na nagagamit sa totoong buhay.	3.760	1.111	Sumasang - ayon
6. Ang online exam ay nagpapadali o nagpapagaan ng mga iba pang gawain.	2.810	1.034	Walang Pasya
7. Ang online exam ay madaling gamitin at mabilis itong tapusin dahil sa mayroon itong itinakdang oras.	3.400	.910	Walang Pasya
8. Ang mga mag – aaral ay kinakailangang matutunan ang paggamit ng computer para sa online exam.	4.350	.557	Sumasang - ayon
9. Ang online exam ay may ganap na kawastuhan pagdating sa mga tanong na sasagutan ng mga mag – aaral.	3.690	.884	Sumasang - ayon
10. Ang online exam ay magagamit lamang ng mga lihitimong mag – aaral ng nasabing paaralan.	3.510	1.176	Sumasang - ayon

11. Ang online exam ay mainam upang mapaikli ang oras at panahon sa paggawa ng pagsusulit.	3.300	.461	Walang Pasya
KABUUAN	3.675		SUMASANG - AYON

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) – Matinding Pagsang-ayon, 4 (3.50 – 4.49) – Sumasang- ayon 3 (2.50 – 3.49) - Walang Pasya, 2 (1.50 – 2.49) – Tumututol, 1 (1.00 – 1.49)– Matinding Pagtutol

Ang talaan 2.2 ay tungkol sa kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral ng 10 baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa online na pagsusulit.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay nagpahiwatig na sila ay **sumasang – ayon** sa halos lahat ng mga pahayag ukol sa online na pagsusulit at ilan sa mga ito ay; nakagiginhawa ang pagtulong ng local na pamahalaan sa pamamahagi ng mga modyul sa mga bahay – bahay (mga local at barangay opisyal kasama na ang mga stakeholder) (mean = 4.200, SD = .791); at nasasabik sapagkat ang wikang ginagamit sa mga modyul sa Filipino ay simple at madaling maintindihan (mean = 4.130, SD = 1.012). Ngunit, sila ay **walang pasya** sa isang pahayag lamang at ito ay tungkol sa; ang online exam ay komprehensibo ayon sa lebel ng kaalaman ng isang mag – aaral (mean = 2.630, SD = .971).

Ang kabuuan na 3.816 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **sumasang – ayon** sa mga pahayag tungkol sa kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral ng 10 baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa online na pagsusulit.

Talaan 2.2 Makabuluhang Pagkatuto ng Filipino ayon sa Online na Pagsusulit

Online na Pagsusulit	Mean	SD	Interpretasyon
1. Nahihikayat sa pagsagot sa tulong ng mga ilustrasyon at mga grapiks sa modyul sa Filipino na mas nagiging simple at kapana – panabik na mg gawain sa pagkatuto.	4.070	.714	Sumasang – ayon
2. Nasasabik sapagkat ang wikang ginagamit sa mga modyul sa Filipino ay simple at madaling maintindihan.	4.130	1.012	Sumasang – ayon
3. Nahihirapan sa paghingi ng tulong mula sa mga magulang sa pagsagot sa mga gawain sa modyul dahil sa kanilang trabaho.	3.690	1.354	Sumasang – ayon

4. Nasisiyahan sa ibinigay na gabay ng guro sa Filipino na maisakatuparan ang mga layunin sa pagkatuto sa bawat leksyon sa modyul sa Filipino.	3.640	1.124	Sumasang – ayon
5. Nakaluluwag ng damdamin ang pamamaraang ginawa ng gobyerno na makaiwas sa pandemya ang aking mga magulang sa pagkuha at paghatid ng mga modyul sa paaralan.	4.170	1.155	Sumasang – ayon
6. Nakagiginhawa ang pagtulong ng local na pamahalaan sa pamamahagi ng mga modyul sa mga bahay – bahay (mga local at barangay opisyal kasama na ang mga stakeholder).	4.200	.791	Sumasang – ayon
7. Ang online exam ay nagpapadali o nagpapagaan ng iba pang mga gawain.	4.130	.971	Sumasang – ayon
8. Ang online exam ay mabilis gamitin at madaling maunawaan.	3.680	.764	Sumasang – ayon
9. Ang online exam ay komprehensibo ayon sa lebel ng kaalaman ng isang mag – aaral.	2.630	.971	Walang Pasya
KABUUAN	3.816		SUMASANG - AYON

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) – Matinding Pagsang-ayon, 4 (3.50 – 4.49) – Sumasang- ayon 3 (2.50 – 3.49) - Walang Pasya, 2 (1.50 – 2.49) – Tumututol, 1 (1.00 – 1.49)– Matinding Pagtutol

Ang talaan 2.3 ay tungkol sa kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral ng 10 baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa online learning na tulad ng group chat at google class.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay nagpahiwatig na sila ay **sumasang – ayon** sa karamihan ng mga pahayag ukol sa online learning. Ilan sa mga pahayag kung saan sila ay **sumasang – ayon** ay; nagagalak sa guro na lagging masasandalan kung ako ay may katanungan hinggil sa pagsagot sa modyul sa Filipino sa pagtext, pagtawag, at iba pa (mean = 4.220, SD = .719); at ang online exam ay epektibo sa kasalukuyang panahon dahil sa teknolohiya (mean = 4.060, SD = .679). Ngunit sila ay may **matinding pagsang - ayon** o natutuwa sa guro sa Filipino na laging nagtatanong sa kalagayan ng mga mag – aaral kaugnay sa pagkatuto ng mga aralin sa modyul (mean = 4.740, SD = .463).

Ang kabuuan na 3.693 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **sumasang – ayon** sa mga pahayag ukol sa kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng mga mag – aaral ng 10 baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa online learning na tulad ng group chat at google class.

Talaan 2.3 Makabuluhang Pagkatuto ng Filipino ayon sa Online Learning Tulad ng Group Chat at Google Class

Online Learning	Mean	SD	Interpretasyon
1. Nasisiyahan sa modyular na nahahati sa mga yugto tulad ng mga kasanayang aklat na nakasanayan ng gamitin.	3.850	.809	Sumasang - ayon
2. Natutuwa sa pagsunod sa mga malinaw na panulong ibinigay ng modyul na Filipino sa tulong ng weekly plan.	3.500	.772	Sumasang - ayon
3. Nagustuhan ang mga biswal na mga ilustrasyon at grapiks na makikita sa mga modyul na tulad ng mga larawan at mga kaugnay nito.	3.670	1.311	Sumasang - ayon
4. Gumagamit lang ako ng cellphone sa mga importanteng pangangailangan para makatipid sa budget.	3.530	1.507	Sumasang - ayon
5. Nagagalak sa guro na lagging masasandalan kung ako ay may katanungan hinggil sa pagsagot sa modyul sa Filipino sa pagtext, pagtawag, at iba pa.	4.220	.719	Sumasang - ayon
6. Nalulugod sa guro sa Filipino na nagbibigay ng mga positibong marka sa mga gawain sa modyul na lalong nagpapasidhi sa layuning matuto kahit hindi nagkikita.	3.430	1.200	Walang Pasya
7. Natutuwa sa guro sa Filipino na laging nagtatanong sa kalagayan ng mga mag – aaral kaugnay sa pagkatuto ng mga aralin sa modyul.	4.740	.463	Matinding Pagsang - ayon
8. Ang online exam ay may panuto na nagsasaad ng mga gawain.	3.500	.772	Sumasang - ayon
9. Ang online ay praktikal sapagkat makakatipid dito, kung ihahambing sa prodyus ng mga papel nito.	3.130	.367	Walang Pasya
10. Kung minsan nahihirapan ako sa pagsagot dahil may kahinaan ang signal.	4.000	1.271	Sumasang - ayon
11. Kadalasan nanghihiram ako ng cellphone sa mga kaibigan ko o kapatid ko na nagiging sanhi sa pagkahuli sa pagpasa ng aking online exam.	2.680	1.034	Walang Pasya

12. Ang online exam ay epektibo sa kasalukuyang panahon dahil sa teknolohiya.	4.060	.679	Sumasang - ayon
KABUUAN	3.693		SUMASANG – AYON

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) – Matinding Pagsang-ayon, 4 (3.50 – 4.49) – Sumasang- ayon
3 (2.50 – 3.49) - Walang Pasya, 2 (1.50 – 2.49) – Tumututol,
1 (1.00 – 1.49)– Matinding Pagtutol

3. Mayroon bang mahalagang pagkakaiba sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral at online na pagsusulit ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa kung ang mga datos ay naayon sa demograpikong propayl batay sa edad, kasarian, buwanang kita ng mga magulang, at natapos ng mga magulang?

Ang t- test ay ginamit para sa pagkakaiba sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral at online na pagsusulit ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa kung ang mga datos ay naayon sa demograpikong propayl batay sa kasarian.

Ang sig. value na 0.304 para sa modyular ay mas mataas kesa lebel na .05, ang sig. value na 0.263 para sa online na pagsusulit ay mas mataas kesa lebel na .05, at ang sig. value na 0.244 naman ay mas mataas kesa lebel na .05. Ibig sabihin nito ay tinatanggap ang negatibong hipotesis na walang mahalagang pagkakaiba sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral at online na pagsusulit ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa kung ang mga datos ay naayon sa demograpikong propayl batay sa kasarian.

Ito ay nagpapahiwatig na walang basehan upang makita na ang kasarian ay may kaibahan sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral at online na pagsusulit.

Talaan 3.1 t – test para sa mahalagang pagkakaiba sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral at online na pagsusulit ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa kung ang mga datos ay naayon sa demograpikong propayl batay sa kasarian

Variables	Grouping	Mean	SD	Mean Diff.	t	Sig.	Description
	Lalaki	4.750	1.085				Walang

Modyular	Babae	4.570	1.125	0.180	28.528	.304	Pagkakaiba
Online na Pagsusulit	Lalaki	4.940	1.023				Walang
	Babae	4.420	1.150	0.520	27.550	.263	Pagkakaiba
	Lalaki	4.650	1.330				Walang
Online Learning	Babae	4.220	1.250	0.430	28.650	.244	Pagkakaiba

Significant at .05 level

Talaan 3.2 Analysis of Variance (ANOVA) ang ginamit para sa edad, buwanang kita ng mga magulang, at natapos ng mga magulang.

Ang sig. value na 0.966 para sa edad ay mas mataas kesa lebel na .05 at ang sig. value na 0.584 para sa buwanang kita ng mga magulang ay mas mataas kesa lebel na .05, at ang sig. value naman na 0.688 para sa natapos ng mga magulang ay mas mataas kesa lebel na .05.

Ang ibig sabihin ay tinatanggap ang negatibong haypotesis pamamagitan ng edad, buwanang kita ng mga magulang, at natapos ng mga magulang.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na walang mahalagang pagkakaiba sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral at online na pagsusulit ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa kung ang mga datos ay naayon sa demograpikong propayl batay sa edad, buwanang kita ng mga magulang, at natapos ng mga magulang.

Talaan 3.2 ANOVA para sa mahalagang pagkakaiba sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral at online na pagsusulit ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa kung ang mga datos ay naayon sa demograpikong propayl batay sa edad, buwanang kita ng mga magulang, at natapos ng mga magulang

		Sum of Square	df	Mean Square	f	Sig.	Interpretasyon
Edad							
	Between Groups	.068	2	0.034	0.135	0.966	Walang
	Within Groups	24.376	97	0.251			Pagkakaiba
	Total	24.444	99				
Buwanang Kita ng mga Magulang							
	Between Groups	.494	3	0.165	0.651	.584	Walang
	Within Groups	23.042	96	0.253			Pagkakaiba
	Total	23.537	99				
Natapos ng mga Magulang							
	Between Groups	0.376	3	0.125	0.493	.688	Walang
	Within Groups	23.869	96	0.254			Pagkakaiba
	Total	24.245	99				

Significant at .05 level

4. Mayroon bang mahalagang pag – uugnay sa pagitan ng mga antas sa pagkatuto ng Filipino gamit ang modyular at online na pagsusulit sa baitang – 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School?

Ang talaan 4 ay tungkol sa mahalagang pag – uugnayan sa pagitan ng mga antas ng pagkatuto ng Filipino gamit ang modyular at online na pagsusulit sa baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School.

Makikita sa talaan na ***katamtaman na kaugnayan*** lamang ang pag – uugnay sa antas ng pagkatuto gamit ang modyular ($r = .451$), ***katamtaman na kaugnayan*** sa online na pagsusulit ($r = 0.368$), at ***katamtaman na kaugnayan*** sa online learning ($r = 0.402$).

Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi masyadong mataas ang kaugnayan ng modyular, online na pagsusulit, at online learning sa pagkatuto ng Filipino ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School.

Talaan 4. Mahalagang Pag – uugnay sa Pagitan ng mga Antas ng Pagkatuto ng Filipino Gamit ang Modyular at Online na Pagsusulit sa Baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School

		Pearson r	Sig.	n	Deskripsyon
Modyular	Online Pagsusulit	0.387	.000	100	Katamtaman
	Online Learning	0.514	.000	100	Mataas
	Kabuuan	0.451			KATAMTAMAN
Online na Pagsusulit	Modyular	0.395	.000	100	Katamtaman
	Online Learning	0.340	.000	100	Katamtaman
	Kabuuan	0.368			KATAMTAMAN
Online Learning	Modyular	0.522	.000	100	Mataas
	Online Pagsusulit	0.282	.000	100	Mababa
	Kabuuan	0.402			KATAMTAMAN

*Correlation Coefficient is significant at $\alpha = .05$

Correlation Scales adapted from Hopkins (2002):

0.0 – 0.1 = Nearly Zero (halos wala); 0.1 – 0.3 = Low (mababa);

0.3 – 0.5 = Moderate (katamtaman); 0.5 – 0.7 = High (mataas);

0.7 – 0.9 = Very High (napakataas); 0.9 – 1.0 = Nearly Perfect (halos perpekto)

Konklusyon

Ang mga sumusunod na konklusyon ay naayon sa natuklasan ng pananaliksik:

Ang mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng MSU – Sulu Laboratory High School ay karamihan ay babae, nasa tamang edad para sa kanilang kasalukuyang grado, mababa ang kinikita kada buwan ng mga magulang, at karamihan ay edukado.

Ang mga respondante ay hindi masyadong kumbinsido sa kahalagahan ng kabuluhang pagkatuto ng Filipino ng kanilang leksyon sa pamamagitan ng modyular, online na pagsusulit, at online learning ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School.

Ang kawalan ng pagkakaiba sa lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag –aaral at online na pagsusulit ng baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ayon sa kung ang mga datos ay naayon sa demograpikong propayl batay sakasarian, edad, buwanangkita ng mga magulang, at natapos ng mga magulang ay nangangahulugan na ang propayl ay hindi maipapakita ang kaibahan ng lawak ng implementasyon na gamit ang modyular sa pag – aaral, online na pagsusulit, at online learning.

Ang katamtamang pag – uugnayan sa pagitan ng mga sub – kategorya ng pagkatuto ng Filipino gamit ang modyular, online na pagsusulit, at online learning sa baitang 10 ng MSU – Sulu Laboratory High School ay nangangahulugang ang pagkatuto sa kanilang leksyon aynakabatay pa rin sa kagustuhan ng isang mag – aaral na matuto.

Rekomendasyon

Ang mga sumusunod ay inirerekomenda ayon sa natuklasan sa pananaliksik:

1. Maaaring maging masigasig sa pag – aaral ng kanilang leksiyon ang mga estudyante kahit sa anumang paraan ng pagkatuto.
2. Mas mainam pa rin ang harapang pagtuturo kesa sa paraan ng pagtuturo noong pandemya kasi naipapaliwanang ng isang guro ng maigi ang mga aralin.
3. Maaaring maging mapanuri ang mga magulang sa mga aralin ng kanilang mga anak upang sila ay magabayan ng tama at hindi nagsasayang ng oras.
4. Ang mga estudyante ay dapat na mag – aral ng husto at determinadong matuto sa kahit anu mang paraan ng pagtuturo.
5. Maaaring gawin ng isang guro ang lahat ng paraan para sa pagkatuto ng mga estudyante sa kanilang mga aralin.

Acknowledgement

Ang mananaliksik ay lubusang nagpapasalamat sa puong may kapal (Allah) sa pagdinig sa mga mga panalangin sa pagpapala at pagbigay ng lakas at kakayahang sumulat ng isang pananaliksik. At taos pusong ipinaaabot ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong, umunawa, nagbigay ng suporta at nakiisang puso upang maisasakatuparan niya ang pagsulat ng pananaliksik na ito.

Kay **Prof. CHARISMA SAMPARANI - UTUTALUM, Ed. D, CESE**, SUC President II ng Sulu State College, sa kanyang suporta sa iba't-ibang programa ng Paaralang Panggradwado at sa pagiging mahusay na pinuno at magandang halimbawa sa pagpapalaganap ng iisang mithiin ng SSC.

Kay **Prof. NELSON U. JULHAMID -Ph. D**, vice President for Academic Affair at nagsilbing bilang meyembro ng panel, Ang mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa pagbabahagi ng kaalaman batay sa pagbuo ng pananaliksik na ito.

Kay **Prof. MASNONA SABDANI – ASIRI, DPA** Dekana ng Paaralang Panggradwado at nagsilbing Chairman of the panel sa pagsulat ng pananaliksik na ito. maraming salamat sa pagbabahagi ng kaalaman batay sa pagsulat ng pananaliksik na ito at pag gabay na matapos at maisasakatuparan ang lahat na ito.

Kay **Prof. ALNADZMA USMAN TULAWIE Ed. D**, na nagsilbing bilang tagapayo sa pagsulat ng pananaliksik na ito. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagbibigay ng mga magandang pangaral at payo.

Kay **Prof. NAGDER J. ABDURAHMAN Ed. D**, Chancellor Mindanao State University-Sulu at Kay **Prof. ABDULAHAN A. JULHAN** Punong guro ng Mindanao State University-Sulu Laboratory High School, sa pagpapahintulot na pagpapamudmud ng mga katanungan sa mga mag-aaral sa ika-10 Baitang ng Mindanao State University-Sulu Laboratory High School.

Kay **Prof. FARRAH CARLSON LIM - TANDIH**, Chairperson of Languages CAS Department MSU - SULU. Sa kanyang mahal na nanay, **Gng. GAMDA HASHIM JUMAWADI**, ang kanyang tanging Ina na walang sawa sa pagsuporta, paggabay, at pagmamahal. Sa kanyang Yumaong ama, **G. IBNOHASHIM A. JUMAWADI**, bagamat hindi man nya kasama ngayon, pero ang mga pangaral at pagmamahal ay nanatiling nakaukit at sa kanyang puso't isipan.

Kay Ginoong **ALJIMIN ALVARES HASHIM**, ang butihin niyang ka-guro, salamat sa pagtulong at suporta sa pagbuo ng pananaliksik na ito. Sa huli, lubos siyang nagpapasalamat sa kanyang mahal at tapat na Asawa, Ginoong **ALBASER AWALUDDIN AHIAL**, sa walang sawang pagsuporta sa lahat ng kanyang pangangailangan sa pagbuo ng pananaliksik na ito. Maraming salamat sa walang patid na pag unawa at pagmamahal.

Complicance with Ethical Standards

Siniguro ang pagsasagawa ng pananaliksik ay susunod sa mga panuntunan at pamantayan. Nagbigay ang mananaliksik ng informed consent sa isinagawang pagaaral para sa mga kalahok para mabasa at mapag-aralan.

References

- Ambayon, E. E., & Millenes, C. (2020). Modular-based approach and students' achievement in literature. Available at SRRN 3723644
- Anonuevo, E. et. Al (2018). Epekto ng paggamit ng online na pagsusulitsa sekondarya baitang 7 sa isang pribadong paaralanng Las Piñas city.
- Cortez, K. (2020). Opinion: Pag-aaral sa Gitna ng Pandemya. The UP Integrated School Media Center.
- Dhawan, S. (2020). Epekto ng "Online Learning Mode" sa aspektong Sikolohikal ng mga Mag-aaral sa kurong "Accountancy" sa Pamnatansang Teknolohikal ng Rizal – Pasig Campus.